

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR

JOCAA

VOLUME I, ISSUE 8

МАДАНИЈАТ ВА САНЉАТ

JOURNAL OF CULTURE AND ART

КУЛТУРА И ИСКУССТВО

OCTOBER

2023

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 8-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-8

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-8

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 8 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-8>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал
Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим
Козимович
Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни
ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус
филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих
фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов
Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз
Турабович
Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна
нутқи” кафедраси доценти

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси
профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани
Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, Санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси”
кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта
ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-
педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил
изланувчи (PhD)

Алланбаев Рудакий
Оринбаевич
Зиявутдинова Зулфия
Усеиновна
Раимова Дилфузахон
Махаммадсолиевна
Ботирова Хилола
Турсунбаевна

Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган артист, “Шуҳрат”
медали соҳиби, профессор в.в.б

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Маданият ва санъат” журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.7 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти , 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

MAXKAMOVA Saodat Baxtiyarovna*Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti
dotsent v.b.*<https://doi.org/10.5281/zenodo.10047733>

TASVIRIY SAN'AT ASARLARINI BADIY TAXLIL QILISHDA RASSOM KAMOLIDDIN BEHZOD IJODIDAN FOYDALANISH MASALALARI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola O'zbekiston tasviriy sanhatida miniatyura rangtasvirining paydo bo'lishidagi sharoitlar va omillar, bunga asos solgan rassom Kamoliddin Behzodning ijodi haqida ma'lumot berib, mustaqillik davridagi rivojlanishi jarayonini yoritib beradi.

Maqola hozirgi davrda miniatyura san'atini o'rganishga qo'yilgan talablar, talabalarning rangtasvir sohasidagi miniatyuraga nisbatan mahoratlarini o'stirishdagi muammolarini hal etish yo'llari, kolorit, rang gammasi, palitraning shakllanishi haqida tushunchalar va yo'riqnomalarni tavsiya etib, miniatyura san'atini tashkillashtirish masalalarini yoritgan.

Kalit so'zlar: Miniatyura, rangtasvir, muraqqab, tasvir, bo'yoq, san'at, tabiat, kolorit, gamma.

ВОПРОСЫ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХУДОЖНИКА МАСТЕРА КАМОЛИДДИНА БЕХЗОДА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ АНАЛИЗЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена условиям и причинам возникновения миниатюрной живописи в изобразительном искусстве Узбекистана, творчеству художника мастера Камолиддина Бехзода заложившие основу данному направлению и процесс развитие в период независимости республики.

В данной статье освещается требование поставленные перед миниатюрной живописи, проблемы разрешение развитие живописного мастерство у студентов. Вопросы колорита, цветовой гаммы, понятия организация палитры и рекомендации по данному направлению, вопросы организации миниатюрной живописи.

Ключевые слова: Миниатюра, живопись, альбом, изображение, краска, искусство, природа, колорит, гамма.

ISSUES OF THE CREATIVE ACTIVITY OF THE ARTIST MASTER KAMOLIDDIN BEHZAD IN THE ARTISTIC ANALYSIS OF WORKS OF FINE ARTS

ANNOTATION

Given article condition and reason to origin tiny miniature in graphic arts Uzbekistan, creative activity artist master Kamoliddin Behzad paved base given direction and process development at period of independence of the republic.

In given article the requirement before tiny miniature painting, problems development picturesque beside student. The Questions of the coloring, color gamut, notions organization and recommendations on given to direction, questions to organizations tiny miniature painting.

Key words: Miniature, painting, album, picture, paint, art, nature, coloring, gamma.

Mustaqillik davrida buyuk iste'dod egasi Kamoliddin Behzod ijodini o'rganish, targ'ib qilish ishlari tamoman yangi ma'no va mohiyatga ega bo'ldi. «Buyuk musavvir Kamoliddin Behzod tavalludining 550-yilligini nishonlash» to'g'risida qaror qabul qilgani ana shu izchil olib borilayotgan tadbirlarning davomidir. Kamoliddin Behzod ijodiyotiga bugun alohida e'tibor qilishimiz bejiz emas. Sharq miniatura san'atida yetakchi va betakror maktab yaratgan buyuk rassom hayoti va faoliyatini o'rganish o'zligini qayta tiklayotgan xalq uchun har qachongidan ham ko'ra muhimroq ahamiyat kasb etadi.

XIV-XV asrlar o'zbek xalqi tarixining oltin sahifalaridan desak, yanglishmaymiz. Amir Temur saltanatida yuzaga kelgan Uyg'onish davri, yuksak darajadagi ijodiy va qulay tarixiy muhit tufayli Mirzo Ulug'bek, Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy, Kamoliddin Behzod singari ko'plab buyuk olim, faylasuf, shoir, rassom san'atkorlar samarali ijod etishdi. Ular orasida Kamoliddin Behzod nafaqat Turon xalqlari madaniyati va san'ati mehri kuchli, madaniyatparvar, ijodkor xalq bo'lib kelgan. Otashparastlik, budda dini davrlarida yaratilgan Varaxsha, Panjikent, Sopollitepa, Qoratepa, Bolaliktepadagi muhtasham saroylar devordagi ulkan suratlar, tosh va sopol haykallar ajdodlarimiz qadimgi davrlardayoq mukammal san'at obidalari yaratganliklaridan guvohlik berib turibdi. Islom dini keng tarqalgach, nafis san'at turlari ko'proq qo'lyozma kitoblar, alohida albomlar tarzida namoyon bo'la boshladi.

Natijada qog'oz, kitob ko'paydi, xalqimizning savodxonligi yuqori darajaga ko'tarildi. Sohibqiron Amir Temur davrida madaniyat, ilm-fan, san'at rivojiga katta e'tibor berganligi tarixdan ma'lum. Shu boisdan ham bu davrda oldingi zamonlardagiga nisbatan bir necha marta ko'p qo'lyozma asarlar yaratildi. XV asrning ikkinchi yarmida shoir, san'atkor, olimlar ijodi yana ham gurkirab o'sdi. Ular yaratgan qo'lyozmalarni ziynatlash, bezash va rasmlar bilan boyitishga ehtiyoj har qachongidan ham ko'ra oshdi.

Tarix sahnasida Kamoliddin Behzod shaxsi paydo bo'ldi. Uning rassom sifatida shakllanishida Alisher Navoiyning beqiyos xizmati bor. O'sha davrdagi ta'riflar bilan aytganda, «Asr nodiri, musavvirlar peshvosi» bo'lmish Behzod ijodkor sifatida murakkab yo'lni bosib o'tdi. U o'zining ziddiyatlariga to'la hayoti mobaynida Sulton Husayn Boyqaro, Shayboniyxon, Shoh Ismoil Safaviy singari hukmdorlar qo'li ostida ijod qildi.

Hayotining asosiy qismi temuriylar sulolasining ikkinchi poytaxti bo'lmish Hirotida o'tdi. Ma'lum payt, safaviylar sulolasi taklifiga binoan, Tabrizda yashab, asarlar yaratdi. Rassom Samarqandda tug'ilgan, degan taxminlar bor. Hozirgacha 1455-yil Hirotida hunarmand oilasida tavallud topgan, deb kelinadi. Hirot o'sha davrda Sharqning eng go'zal shaharlaridan biri bo'lgan. Behzod ota-onasidan erta ajragan. Uni Hirotidagi mashhur musavvir, saltanat kutubxonasining mudiri Mirak Naqqosh o'z tarbiyasiga oladi.

Mirak Naqqosh «Mashhur qirq san'atkor» anjumaniga rahbarlik qilib, Nigoriston, hozirgi tushunchalar bilan aytganda, San'at akademiyasi ishlarini yo'lga qo'ygan edi.

Mashhur ingliz sharqshunosi Edvard Braun bu haqda; «O'sha zamonda juda katta shuhrat qozongan Behzod va SHoh Muzaffar singari atoqli naqqoshlar, shubhasiz, Mir Alisher Navoiyning qo'llab-quvvatlashi natijasida kamolotga erishdilar», -deb yozadi. Kamoliddin Behzod mashhur xattot Sul-ton Ali Mashhadiy bilan tanishadi, u bilan hamkorlik qiladi. Abdurahmon Jomiy huzuriga borib turadi. Uning mehnasevarligi, iste'dodi, zahmatkashligi Alisher Navoiyga ma'lum bo'lgach, Behzodni huzuriga chaqirib, saroy ishiga jalb etadi, Sul-ton Husayn Mirzoga tanishtiradi. Hukmdor unga o'zining bog'ida ijodxon-a qurdirib, ijod uchun barcha shart-sharoitlarni muhayyo qiladi.

Sul-ton Husayn Boyqaro uni Hirotdagi saltanat kutubxonasiga boshliq etib tayinlaydi. Behzod endi butun Xurosonda dong taratadi, bu yerdagi barcha naqqoshlar, musavvirlarga bosh bo'ladi. Xuddi mana shu davrda Behzodning eng sara asarlari yaratildi. Sharafiddin Ah Yazdiyning «Zafarnoma»siga ishlangan turkum asarlar, Husayn Boyqaroning majlislari tasvir etilgan, Temur tarixiga bag'ishlangan muraqqa (albom), Abdurahmon Jomiyning «Solomon va Absol», Muslihiddin Sa'diyning «Bo'ston» va «Guliston»i, Nizomiy Ganjaviy «Xamsa»siga ishlangan rasmlar, Sul-ton Husayn Hirotda qurdirgan «Bog'i Behisht» tasviri, Abdurahmon Jomiy portreti, «Sul-ton Husayn Mirzo saroyida ziyofat», «Malik Doro va otboqarlar», «Yusuf va Zulayho» qissasi, «Masjid ichidagi munozara» singari yuzlab go'zal ijod namunalari dunyoga keldi. Shoh Ismoil Safaviy Hirotning ko'zga ko'ringan hunarmandlari, naqqoshlari, xattotlari qatorida Behzodni ham Tabrizga - o'z saroyiga olib ketadi.

U yerda musavvirga qulay shart-sharait yaratib beradi. Hirotda milliy o'zbek miniatura maktabini yaratgan rassom tarix zayli bilan Tabriz nafis san'at maktabiga ham asos soladi. U xuddi shu davrda bir guruh shogirdlar bilan birgalikda juda ko'plab mumtoz asarlar yaratdi. Xususan, «Bir asr shahzoda tasviri», «Tuyalar jangi», «Shoh Tahmosib tasviri», «Rasmiy istiqbol» asarlari, Abdurahmon Jomiyning «Yusuf va Zulayho» dostoniga ishlangan suratlar shular jumlasidan. Buyuk rassom Tabrizda yashab ijod etar ekan, bir dam ham o'z Vatanini unutmadi, vaqti-vaqti bilan Hirotda borib turdi. U Tabrizda ruhiy iztiroblarda yashaganligini ayrim asarlaridagi ishoratlardan sezish mumkin. Amir Xusrav Dehlaviyning «Xamsa»siga ishlangan 33 suratning hammasi Behzod va uning shogirdlari tomonidan yaratilgan. Ushbu asar Berlindagi Milliy kutubxonada saqlanadi [1, B.37].

1567-yili «Temur tarixi muraqqasi» kumush va tilla suvi yuritib ishlangan. Unda Kamoliddin Behzodning bir necha miniaturalari bor. Ularing hammasi Amir Temur hayoti va faoliyatiga bag'ishlangan. «Temurning taxtga o'tirishi», «Temur saltanatidagi qabul marosimi», «Temur lashkarlarining qal'aga hujumi», «Samarqandda masjid qurilishi» kabi miniaturalar haqiqiy yuksak asarlari sifatida AQSH dagi Boston shahrida saqlanadi. Shoir Sa'diyning «Bo'ston» asarini 1487-yili Sul-ton Ali Mashhadiy Sul-ton Husayn Mirzo Boyqaroning Hirotdagi mashhur kutubxonasi uchun ko'chirgan va uni iste'dodli san'atkor ustod Muzahhib bezagan.

Bu asar hozir Qohira muzeyida saqlanadi. Frantsiyalik san'atshunos olim Rens Gruze e'lon qilgan ma'lumotlarga ko'ra, mazkur to'plamdagi Kamoliddin Behzod ishlagan miniaturalarning har biri alohida tasviriy san'at asari sifatida kishini hayratga soladi. Sul-ton Husayn Mirzo Boyqaroning Hirotdagi bog'ida bazm tasvirlangan mashhur miniatura shu «Bo'ston» asarida mavjud. Bu rasmlar elliginchi yillarda misrlik olim doktor Muhammad Mustafo sharhlari bilan arab tilida nashr qilingan. Husayn Boyqaro tasvirining asl nusxasi esa shved san'atshunos olimi F.Martinning shaxsiy kolleksiya-sida saqlanadi. Nizomiy Ganjaviy «Xamsa»sining bir nusxasiga ishlagan miniaturalarning muayyan qismini, frantsiyalik olim Mi Jon, turkiyalik olim Aramnokbeklar fikrlaricha, Kamoliddin Behzod qolgan qismlarni Qosim Ali Chehrakusho bilan Mirak ishlagan.

Bu asar hozir Buyuk Britaniya muzeyida saqlanmoqda. Muallifi noma'lum bo'lgan bu qo'lyozmani Hirotda xattot Muhammad ibn Attor oqqa ko'chirgan. Unga Kamoliddin Behzod ishlagan nafis miniaturalar mutaxassislarni lol qoldirib keladi. Ular orasida «Darveshlar raqsi», «SHirinning Xusrav tomonidan kutib olinishi» singari mashhur go'zal miniaturalar kishini o'ziga rom etadi. Bu noyob to'plam ham Buyuk Britaniya muzeyida saqlanmoqda. Amir Xusrav Dehlaviyning «Layli va Majnun» dostoni qo'lyozmasi noma'lum xattot tomonidan ko'chirilgan.

Bu dostonga «Layli va Majnunning madrasada o‘qish payti», «Go‘zal bog‘ ko‘rinishi» singari miniaturalar o‘zining tabiiyligi, hayotiyiligi bilan o‘ziga rom qiladi. Bu qo‘lyozma nusxa Sankt-Peterburgdagi Saltikov-Shedrin kutubxonasida saqlanadi. «Tuyalar jangi» asarini Kamoliddin Behzod 1525-yili Tabrizda yaratgan. Oq va qora tuya ustida turli yopinchiq anjomlar bor. Tuya egalari ikki tomondan o‘z tuyalarining «jahl»larini chiqarib, ularni jangga «tezlayotir». Bir chekkada turgan mo‘ysafid tuyalar jangini kuzatmoqda. Tuyalar olishuvi manzarasi jonli aks etgan. Bu asar Behzodning boshqa asarlari bilan birga, ilk marta 1931-yili Londonda tashkil etilgan Sharq san‘ati ko‘rgazmasida namoyish qilingan edi. «Eron san‘ati tarixi» (Tehron) kitobida berilgan ma‘lumotlarga ko‘ra, asl nusxa hozir Erondagi Guliston saroyida saqlanadi. Kamoliddin Behzod chizgan shoir Abdurahmon Jomiy siyosi jahon tasviriy san‘atining ulkan yutuqlaridan deb e‘tirof etilgan.

O‘rta Sharq mamlakatlarida kitob bezash san‘ati bo‘yicha bir necha dong chiqargan markazlar shakllandi. Ayniqsa, Sheroz, Tabriz, Bog‘dod, Hirot, Yazd, Qazvin, Isfixon ana shunday markazlardan edi. O‘rta Osiyoda shunday markazlar Samarqand, Buxoro shaharlari edi, XIV asrdan boshlab O‘rta Sharqning ijtimoiy madaniy hayotida umumiy yuksalish ko‘zga tashlanadi. Jumladan, kitob bezash san‘ati misli ko‘rilmagan darajada gullab yashnadi. XV-XVI asrlarga kelib esa, u o‘zining yuqori darajasiga erishadi.

Kitob bezash san‘ati o‘rta asr qo‘lyozma asarlariga chizilgan suratlar sharq madaniyatiga qo‘shgan hissasi orqali musavvirlik san‘atiga ajoyib yetuk avlodni yetkazib berdi. Ular kitob bezash ustalari mashhur naqqoshlar bo‘lib, mashhur olimlar qatori mashhur edilar. O‘rta Osiyo miniatyurasi mutlaqo o‘ziga xos bo‘lishi bilan birga, u ayni paytda, turli individual ijodiy usullar mahsuli hamdir. XVIII-XX asrlardan boshlab, O‘rta Osiyo Sharq miniatyurasi kabi, o‘zgarishlarga uchray boshladi. uning syujetlari, qahramonlari demokratlashdi, kompozitsiyaning tuzilishi, fan va manzara talqini isloh etildi, badiiy qarashlar qayta boshdan nazardan o‘tkazildi.

Shularning barchasi birlashgan holda O‘rta Sharq miniatyurasining badiiy sifatlari va qat‘iyiligi o‘zgartiradi, uni tasvirning yangi turiga aylantiradi. Amir Temur va temuriylar davri tasviriy san‘ati haqida biz avvalo, mazkur davr tarixnavislari yozib qoldirgan asarlar orqali tasavvurlarga egamiz. Masalan, mavlono Sharafiddin Yazdiy, Xondamir, Abdurazzoq Samarqandiy, Zahiriddin Muhammad Bobur, Mirzo Muhammad Haydar, Zayniddin Vosifiyning tarixiy asarlarida temuriylar davridagi madaniy hayot hamda nafis tasviriy san‘at namoyondalari haqida qisqa-qisqa, ammo mazmunli ma‘lumotlar mavjud.

Buxoroda miniatyura XIV asr oxirlariga kelib barham etdi va Movounnahr tasviriy san‘ati uchun begona bo‘lib qoldi. Bu kayfiyat keyinchalik inqilobgacha yashagan ba‘zi rus olimlaridan V.V.Stasov O‘rta Osiyo tasviriy san‘ati bilan dastlabki tanishishdayoq «Chig‘atoy tasviriy san‘ati» badiiy uslubining o‘ziga xosligini e‘tirof etgan edi. Shved olimi F.Martin 1912 yili o‘zining « VIII asrdan XVIII asrgacha Eron, Hindiston va Turkiyada miniatyura san‘ati va musavvirlari» degan asarini e‘lon qildi. Sundan so‘ng, u temuriylar davri tasviriy san‘atiga doir qator maqolalar, asarlar va kitoblarini nashr ettirdi.

Afg‘on tarixchisi Ali Ahmad Naimiyning 1950 yil chop etilgan «Temuriylar davri suratlari va xushnavislari» degan katta ilmiy asari katta qimmatga ega. Temur va temuriylarning har biri o‘z davrida katta qurilish ishlari olib borganligi bizga ma‘lum. Ular mamlakatlarda oromgoh joylar, saroy va qasrlar, madrasa va hammomlar qurib, ularni o‘sha davrning mohir usta va hunarmandlari bilan bezaganlar. Saroy va oromgohlarning ko‘pchiligi zamona zayli bilan nobud bo‘lgan. Samarqand va Hirotidagi me‘morlik obidalarining aksar qismi Amir Temur, uning o‘g‘illari Shohruh hamda Ulug‘bek zamonida qurildi.

Arab tarixchisi Ibn Arabshohning yozishicha, Samarqand atrofidagi chorbog‘lar ichidagi qasrlar, saroylar devori Eron, Dashti Qipchoq, Hindistondagi janglar, shaharlarni qamal qilish sahnalari, Amir Temur tomonidan sultonlarning, hokimlarning qabul qilinishi, o‘g‘ilnabiralarning suratlari, ommaviy sayillar, bazmlar, go‘zallar bilan uchrashuv singari sermazmun suratlar bilan bezatilgan edi. Ma‘lumki, Temuriylar zamonida Orta Osiyoda ilm-fan va madaniyat g‘oyatda taraqqiy etdi. Shu darvda voyaga yetgan musavvir Kamoliddin Behzod edi.

Behzod yaratgan mashhur asarlaridan biri Nizomiyning Britaniya igorxoriasidagi suratlar kiradi. Bu chizilgan surat (surat to‘rt dona) Behzodniki bo‘lib, u 1493 yili bajarilgan. Nizomiy «Hamsa» sining Britaniyaning qiroatxonasidagi nusxasida Behzodning- 15 ta chizgan surati bor. Bu nusxada Boburiylar sulolasidan Jahongir Sulton (1605-1627 yillar)ning dasthati bo‘lib, suratlar asosan Behzod, Mavlono Mirak va Qosim All tomonidan bajarilgan, Nizomiy Ganjaviyning «Xisrav va Shirin» dostonida quyidagi misralar mazmuniga doir Behzod va uning shogirdlari tomonidan chizilgan suratlar mavjud: Yevropalik san‘atshunos olimlar Behzodning Sharafiddin Ali Yazdiyning «Zafarnoma»siga chizgan suratlariga yuqori baho berdilar.

«Zafarnoma»ning mazkur nusxasi hozir AQSH dagi Jon Xatkins universiteti kutubxonasida saqlanmoqda. Yevropalik olim R.Etingauzen Islom qomusiga atab yozgan maqolasida barcha suratlar Behzod mo‘yqalamiga mansubligi va ular Behzod ijodining ilk davrida yaratilganligini yozgan. Ingliz sharqshunos o‘imi T.V.Arnold 1930 yili mazkur «Zafarnoma» nusxasidagi suratlarini rangli holda alohida kitob shaklida nashr etadi. U o‘z kitobida «Zafarnoma»dagi Behzod chizgan suratlariga xos xislatlar haqida gapirib, Behzod suratlarida ko‘m-ko‘k butazorlar bilan zamin sathi ziynatlangan, manzaralarning jonli va jozibali chiqishi undan zamondosh musavvirlarga o‘tgan [2, B.36].

XV asring 80-90 yillarida Behzod mo‘yqalamiga mansub suratlar yana boshqa ko‘pgina qo‘lyozmalarda mavjud. Alisher Navoiyning «Xamsa»si 1485 yili Sulton Xusayn Mirzoning o‘g‘li Badlu zamon uchun ko‘chirilgan. U to‘rt jilddan iborat bo‘lib hozirda Badliyan kutubxonasida saqlanmoqda. Behzod asarlari tasvirning haqqoniyligi va jozibadorligi bilan kishiga zavq baxsh etadi. Yuqorida fikr qilganimizdek, Behzod chizgan Shayboniyxon surati ham o‘ta jozibadorligi hamda haqqoniyligi bilan kishini rom etadi. Shayboniyxonning mazkur surafi hozir Amerikada shaxsiy kolleksiyada saqlanmoqda.

XIV-XV asrlarda tashkil topgan Samarqand miniatyura maktabi va umuman O‘rta Osiyo miniatyura maktabi, «Sharq Rafaeli» hisoblanmish Kamoliddin Behzod boshchiligida Kamol topgan Hirot miniatyura maktabi ta‘sirida amalga oshgan hisoblanadi. Samarqand XIV-XV asrlarda ilm-fan taraqqiyoti bilan dunyoga mashhuriligini butun jahon tan olgan. Hirot miniatyura maktabi ana shu katta san‘at va madaniyat o‘chog‘ining ajralmas bir qismi bo‘lgan. Behzod rahnomalik qilgan Hirot miniatyura maktabi namoyondalari eng nozik, o‘ta nafis asarlarida realistik tushunchalarni tor ma‘noda ifoda etgan.

Agar biz Buxoro miniatyura maktabi asarlarida asosan tabiat manzalariga oshuftalik yo‘lini kuzatsak, Hirot maktabida esa inson qiyofasini tasvirlash-portret janrini katta muvaffaqiyatlarga erishganligining guvohi bo‘lamiz, Olimlar Behzodni Sharqda portret janrining asoschisi deb ulug‘laydilar. Hirot maktabiga qadar O‘rta Osiyoda portret janriga ahamiyat berilmaganmidi? Asoslarga e‘tibor beraylik, G.A.Pugachenko va O.Galerkino kitobida ko‘rilayotgan masalaga daxldor ikki tasvir keltirilgan. Ulardan biri-“Samarqand devoridagi jang” (Istanbuldagi Yulduz kutubxonasida saqlanmoqda), ikkinchisi –“Ulug‘bek oila a‘zolari va saroy ahllari bilan lochin ovida” nomli miniatyuralardir. Birinchi tasvirda Samarqanddagi suratda devordagi kamon otuvchilar orasida Temurning nevarasi Xalil Sultonning ham surati bor.

Uning tasviri markaziy o‘rinda aniq qilib berilgan va hatto suratning yoniga uning nomi qayd etilgan. Ikkinchi tasvirda esa Ulug‘bek dala shiyponida chordona qurib o‘tiribdi, uning yuz tuzilishi aniq ifoda etilgan. Qisq ko‘zli, mo‘g‘ul bashara, o‘rta osiyoliklarga xos soqol, boshida oq tivit qalpoq. Ayollar esa “mo‘g‘ulcha” kiyinganlar. Saroy ahlining kiyimlari ham aniq tasvirlangan. Asarda Samarqand miniatyura maktabiga xos portret aniqligi hamda tabiat manzarasi yorqin ifodalangan.

Tadqiqot metodlari. Ingliz san‘atshunos olimi P. Braun o‘zining mo‘g‘ul miniatyura maktabiga bag‘ishlangan asarida XVII asrda Hindistonda Muhammad Nodir Samarqandiy faol ishlagan va bu har ikki vatandoshlar portret janrida «Siyohi qalam» deb atalgan uslubni qo‘llaganliklarini bayon qiladi. Behzod asarlari zamondoshlari orasida qadrlanardi.

Eron shohi Ismoil Safaviy 1510 yili Shayboniy qo'shinlari ustidan g'alaba qilgandan so'ng, Behzodni o'z saroyiga keltirishga urindi. Biroq musavvir o'z vatani-Hirotni tark etadi. 1522 yilning aprelida Eron shohining Behzodni o'z saroyi kitobdori etib tayinlash to'g'risidagi farmoni e'lon qilindi. SHundan so'ng Behzod o'z zimning bir necha shogirdlari bilan Eron safaviylaridan poytaxt Tabrizga ko'chadi, Yana shu narsa ma'lumki, Behzod umrining so'nggi yillarini Hirotda o'tkazgan va shu yerda 1535 yili vafot etgan [3, B.65].

Behzod o'z hayoti va ijodiy faoliyati davomida ko'plab shogirdlar yetiristirdi va jahon tasviriy san'ati tarixida mashhur bo'ldi, Shohruh Mirzo zamonida asos solingan Hirotda tasviriy san'at maktabini tashkil etdi va shakllantirdi. Mazkur maktab namoyondalari ijodida real tasvirga erishish va kompozitsion uyg'unlik hususiyatlari mavjud bo'lib, dunyoviy hodisa va mavjud ob'ektiv borlig'ni aks ettirishga harakat qilgan. Behzodning musavvirlardagi kamolotini, g'oyaviy va mahorat jihatidan ham o'z davri san'atkorlaridan ancha ilgari ketishini dastlab buyuk Alisher Navoiy va uning maslakdoshlari ta'siri deb tushunmoq kerak. SHunday ekan, Behzod ijodini har taraflama o'rganish, uning asarlarini tahlil etish shoir Alisher Navoiyda mavjud bo'lgan buyuk insoniy xislatlarni bir muncha ravshanlantirgan bo'lar edi.

Xozirda tadqiqotlarda shaxsni tasviriy va amaliy san'at namunalari asosida badiiy jihatdan har tomonlama estetik tarbiyalash, uning kasbiy mahoratlarini o'stirishda, psixologik xususiyatlarini inobatga olish, zamon talablari asosida ta'lim tarbiya berishda yoshlarga o'tmish madaniy meros namunalari foydalanishning pedagogik asoslari e'tirof etiladi. Ayniqsa, respublikaning yetuk olimlaridan biri professor S.Bulatovning bu boradagi ilmiy izlanishlari e'tiborga molik.

Shuningdek, maktablarda xalq amaliy bezak san'atining naqqoshlik, miniatyura, ganchkorlik, yog'och o'ymakorligi, zardo'zlik, kandakorlik va boshqa turlari, qalamtasvir, rangtasvir, kompozitsiya kabi asosiy mutaxassislik fanlar bo'yicha ba'zi materiallar mavjud bo'lib, ular: B.Boymetov, N.Tolipov, S.Bulatov, S.Abdirasilov, R.Hasanov va boshqalar tomonidan tayyorlanib, darslik va o'quv qo'llanmalar sifatida nashr etilgan hamda ulardan amaliyotda keng foydalanilmoqda. Yuqorida nomlari zikr etilgan pedagoglarning respublikamiz va jahon tasviriy va amaliy san'atining rivojlanishiga qo'shgan hissalarini e'tirof etgan holda shuni ta'kidlash joizki, hozirgacha maktablarda yoshlarga miniatyura san'atini o'qitish bo'yicha muammoning tadqiq etish darajasi va olib borilgan kuzatishlar natijasi shuni ko'rsatadiki, masalaning mohiyati maqsadga muvofiq darajada o'z yechimini topmagan.

Yosh avlodni milliy istiqlol g'oyasi va milliy qadriyatlarga muhabbat ruhida tarbiyalashda xalq amaliy san'ati va tasviriy san'atining hozirgi shiddatli fan-texnika taraqqiyoti davrida, insoniyat o'zini sog'lom tutishni istasa, ta'limning ijtimoiy qismi – san'at shu jumlagi kiradi va muntazam o'smog'i kerak. Hozirgi taraqqiyotni tushinish va ilmiy fikrlash va qabul qilish uni estetik his etish bilan uyg'unlashmog'i shart. Chunki, inson faqat fanni o'zlashtirib, san'atni o'z hayotidan uzoqlashtirsa bu shaxsni ma'naviy qashshoqlikka olib keladi. Hozirgi vaqt bizning respublikamizda yosh avlodni har jihatdan barkamol tarbiyalash vazifasi turibdi.

Ta'lim tizimida boshqa san'at turlari kabi tasviriy va amaliy san'atning ham tarbiyaviy roli muhim hisoblanadi. Pedagogik rassomlarning ko'pchiligi nafosat tarbiyasini o'ziga xosligi to'g'risida fikr yuritib, yoshlarni qobiliyatiga qarab ijodiy faoliyatga jalb etish lozim deyiladi. Bu fikrni salbiy jihati shundaki ijodiy qobiliyat har doim har bir shaxsda bir vaqtda namoyon bo'lavermaydi. Shuning uchun ham pedagogik amaliyot va kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, yoshlarni yalpi san'atga qamrab olish va ularni kelajakda kim bo'lishidan qat'iy nazar nafosat olamiga olib kirish, ular qalbida go'zallikka yo'l ochish, estetik did va qobiliyatlarni o'stirish tarbiyasi ularga berilayotgan ta'lim orqali amalga oshiriladi [4, B.79].

Amaliy yoki tasviriy san'at bilan individual shug'ullanmagan bo'lsada har qanday shaxs turli bayram tadbirlari, ko'rgazma va badiiy kechalar, uchrashuv, ko'rik-tanlovlarning hattoki tomoshabini bo'lishi ham ularning estetik did va axloqiy tarbiyasini o'stiradi. Afsuski, ko'pgina maktablarda, bu narsaga yetarli e'tibor berilmaydi, juda ko'plab maktablarda tasviriy san'at o'qituvchilari yetarli malakaga va tajribaga ega emas.

Ko'pchilik o'qituvchilari tasviriy san'at va tasviriy san'at o'qitish metodikasidan yaxshi tayyorgarlikka ega emas. Shunday ekan hozirgi kunda birinchi navbatda tasviriy san'at o'qituvchilari tayyorlashga yo'naltirilgan tasviriy san'at va muhandislik grafikasi va dizayn yo'nalishlarda bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy tayyorgarligiga va kelajakdagi ish faoliyati faqat taviriy san'at darslari bilan cheklanib qolmaydigan juda keng va ko'p qirrali faoliyatga munosib qilib tarbiyalashdan iborat.

Shu o'rinda maktabda sinfdan tashqari foliyatni sinf va sinfdan tashqari tasviriy va amaliy san'at to'garaklari va tadbirlar uyg'unligida tashkil qilishning o'ziga xos metodik tizimi ishlab chiqilishi, rassom o'qituvchilar uchun metodik tavsiyalar, ish tutish shakl-usullari. Vositalari bo'yicha zarur shart-sharoitlarni yaratish bugungi kunning talabidir. O'quvchilarga xalq amaliy san'atiga oid bilimlarni berish, ularda badiiy didni o'stirish bilan bir qatorda, borliqni idrok etish madaniyatini va ularga nisbatan estetik munosabatni shakllantirishga qaratilgan. O'quvchilar xalq amaliy san'ati haqida ma'lumotlarni va o'ziga xos bo'lgan xususiyatlarni o'rganish orqali amaliy san'at asarlarini badiiy tahlil qilish va idrok etish malakalarini egallaydilar.

O'zbek xalq amaliy san'ati bilan tanishtirishdan ko'zda tutilgan asosiy maqsad o'quvchilarda badiiy - estetik didni o'stirish va ularning badiiy fikr doirasini kengaytirish, milliy g'ururni shakllantirishga yordam berish, ularni vatanga muhabbat ruhida tarbiyalashdir. Mashg'ulotlardan kutilayotgan natijalar asosan mana shu san'atni chuqir o'zlashtirishga erishish hamda san'at orqali o'quvchilarning badiiy mayllarini amaliy jihatdan yo'naltirish, keyinchalik uy jihozlari, kiyim kechaklarga to'g'ri munosabatda bo'lishiga, qadimgi va hozirgi zamon amaliy-bezak san'ati asarlarining estetik mohiyatini tushunib yetishga ko'maklashadi.

IQTIBOSLAR/ЧОСКИ/REFERENCES

1. Shobaratov P.P. Kompozitsiya. – “ Yangi asr avlodi”, 2007.
2. G‘ulomov K. M. Amaliy san‘at. T: Iqtisod moliya, 2008.
3. Bulatov S.S. O‘zbekiston xalq amaliy san‘ati. –T. Cho‘lpon , 1999.
4. Maxkamova Saodat Baxtiyarovna Temuriylar saltanatining betakror nafis yodgorligi Kamoliddin Behzod ijodi. 2020/9/4 SOHIBQIRON AMIR TEMURNING JAHON TARIXIDAGI O`RNI RESPUBLIKA ILMIY ANJUMANI MATERIALLARI. I-tom 78-82-betlar <https://papers.euroasiaconference.com/index.php/eac/article/view/437>
5. Maxkamova Saodat Baxtiyarovna, . (2022). PREPARATION OF FUTURE TEACHERS FOR ARTISTIC ANALYSIS OF LANDSCAPE WORK IN SCHOOL. *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS*, 3(03), 21–28. <https://doi.org/10.37547/pedagogics-crjp-03-03-06>

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 8-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-8

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-8

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz